

Descrição de Coleções Padronizadas para teste de Sistemas de Recuperação da Informação

[Working paper]

PEROZO-VASQUEZ, Joel G. (ORCID: 0000-0002-1223-8927)

Universidade Federal de Santa Catarina - (UFSC) - (ROR: 041akq887)

RESUMO

Objetivo: Identificar e descrever duas coleções padronizadas para teste de Sistemas de Recuperação da Informação que foram utilizadas em publicações que avaliam sistemas de recuperação da informação. **Método:** Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem exploratória e descritiva, de natureza qualitativa. **Resultados:** Identificaram-se as coleções padronizadas utilizadas no contexto da TREC 2022, em Nam et al. (2022) e em Koufakis et al. (2022). Foram descritas as coleções Washington Post 2020, KILT Wikipedia e MS MARCO, que fazem parte da “TREC CAsT 2022 Track” e MS MARCO em “TREC Deep Learning 2022 Track”. **Conclusões:** Coleções padronizadas continuam sendo úteis para testes de busca, e seu uso contribui para a evolução do conhecimento sobre sistemas de recuperação da informação.

Palavras-chave: Sistemas de Recuperação da Informação. Coleções Padronizadas. TREC.

1 Introdução

Sistemas de Recuperação da Informação (SRI) podem, e devem, ser testados para avaliar e mensurar o desempenho dos algoritmos desenvolvidos, com métricas tais como acurácia, erro, precisão, revocação, P@N, MAP, MRR, F1-Score, entre outras (Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, 2013; Fonseca, 2020).

Pela abordagem do paradigma Cranfield (Cleverdon, 1952, apud Baeza-Yates; Ribeiro-Neto, 2013), um elemento essencial da experimentação é a utilização de coleções padronizadas de documentos para a realização dos testes dos SRI. Nesse sentido, e para efeitos didáticos de fixação de conteúdo relacionado com o tema em questão, **o objetivo geral desta pesquisa é identificar e descrever duas coleções padronizadas para teste de SRI que foram utilizadas em publicações que avaliam tais sistemas.**

Para tal, procurou-se na bibliografia básica da disciplina “CIN - 7205 Recuperação da informação”, para identificar as principais fontes de coleções padronizadas para testes de SRI, mencionadas nesses textos. Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (2013, pp.137-145) mencionam e descrevem as coleções “Text REtrieval Conference - TREC” e outras coleções de referência como: a coleção INEX; Coleções Reuters, OHSUMED e NewsGroups; Coleções NTCIR, Coleções CLEF e outras coleções de teste pequenas (pp.145-147). Com base nessas informações, optou-se por explorar as coleções padronizadas TREC, por serem as pioneiras e as mais largamente conhecidas na área de testes de SRI.

2 Fundamentação Teórica

A série de conferências “Text REtrieval Conference - TREC”, co patrocinada pelo “National Institute of Standards and Technology - NIST” e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, desde 1992, como parte do programa TIPSTER Text, produziu dezenas de coleções de testes (NIST, 2019).

De acordo com o site oficial (NIST, 2019), seu objetivo era apoiar a pesquisa na comunidade de recuperação de informação, fornecendo a infraestrutura necessária para avaliação em larga escala de metodologias de recuperação de texto. A série de conferências TREC tem os seguintes objetivos:

- incentivar a pesquisa em recuperação de informação com base em grandes coleções de testes;
- aumentar a comunicação entre a indústria, a academia e o governo, criando um fórum aberto para a troca de ideias de investigação;
- acelerar a transferência de tecnologia dos laboratórios de investigação para produtos comerciais, demonstrando melhorias substanciais nas metodologias de recuperação de problemas do mundo real; e
- aumentar a disponibilidade de técnicas de avaliação adequadas para utilização pela indústria e pelo meio académico, incluindo o desenvolvimento de novas técnicas de avaliação mais aplicáveis aos sistemas atuais.

As coleções construídas no TREC geralmente estão disponíveis para organizações que não participam do TREC. Cada uma das coleções TREC é formada por 3 conjuntos (NIST, 2019):

- um conjunto de **documentos**,
- um conjunto de **tópicos** (perguntas); e,
- um conjunto de **juízos** de relevância (respostas corretas).

O Nist (2019) destaca que “as coleções de testes TREC são grandes o suficiente para modelarem de forma realista as configurações operacionais” e afirma que “a maioria dos mecanismos de busca comerciais atuais inclui tecnologia desenvolvida inicialmente no TREC”.

3 Métodos

Foi realizada no Google, busca pelo termo-expressão [Text REtrieval Conference - TREC] para localizar o sítio web oficial da Conferência, disponível em <https://trec.nist.gov/>.

Pelo link “Publications”, é possível acessar aos anais (*proceedings*) de cada uma das Conferências TREC desde 1992, até a penúltima (2022), disponíveis em <https://trec.nist.gov/proceedings/proceedings.html>. Foi acessado o “The Thirty-First Text REtrieval Conference (TREC 2022) Proceedings” para exploração dos artigos dos participantes dessa edição, que comunicam os resultados dos testes realizados por esses.

Naquela página, foram identificados 5 *papers* “track overview”, dos coordenadores de tracks do evento: [Conversational Assistance Track \(CASt\)](#), [Deep Learning Track](#), [Fair Ranking Track](#), [NeuCLIR Track](#), [Clinical Trials Track](#); e 46 *papers* de participantes do evento. Para escolha dos artigos, foi utilizado como critério, que os testes fossem realizados dentro da temática de algum desses *papers* “track overview”, facilitando assim a compreensão e posterior descrição das coleções padronizadas selecionadas.

Pelo link “Data”, obtém-se a lista completa de todas as coleções padronizadas agrupadas por temas. No total, foi possível identificar 48 conjuntos de coleções, conforme consta no endereço <https://trec.nist.gov/data.html>. Com base nos artigos escolhidos na etapa anterior, foram localizadas as coleções padronizadas utilizadas. Na sequência, apresentam-se os resultados obtidos.

4 Resultados

Os artigos selecionados para leitura e identificação das coleções padronizadas utilizadas foram os de Nam *et al.* (2022) e de Koufakis *et al.* (2022).

4.1 Identificação das coleções padronizadas utilizadas

Nam *et al.* (2022) descrevem o modelo desenvolvido pela equipe de pesquisadores e as 4 execuções submetidas ao “*Conversational Assistance Track*” (TREC CAsT 2022). Para isso, estenderam o “SPLADE, um modelo de recuperação de informações esparsas, como classificador de primeiro estágio para a tarefa conversacional”. Em mensuração no TREC CAsT 2021, verificaram que essa abordagem ponta a ponta alcança um alto grau de revocação. Relatam ainda que para aumentar ainda mais a eficácia dessa abordagem, treinaram um re-classificador baseado no re-rankeador T5. As coleções padronizadas utilizadas para treinar o modelo foram os seguintes datasets: “**TREC CAsT 2020**” e “**TREC CAsT 2021**”.

Koufakis *et al.* (2022), por sua vez, participaram no “TREC Deep Learning Track” de 2022, concentrando-se “no uso do modelo BERT pré-treinado em *Query Expansion*”. A Equipe “CERTH ITI M4D”, liderada por Koufakis, enviou duas execuções na subtarefa de recuperação de documentos; ambas incluindo uma etapa final de reclassificação. Afirmam que a primeira execução incorporou “uma nova abordagem de *pooling* para a metodologia *Contextualized Embedding Query Expansion* (CEQE)” enquanto que a segunda execução introduziu “um novo mecanismo de seleção de termos que complementa o método de expansão de consulta RM3, filtrando termos de expansão desvantajosos”. Concluem que o “mecanismo de seleção de termos capitaliza o modelo BERT, ajustando-o para prever a qualidade dos termos como

termos de expansão e pode ser usado em qualquer técnica de expansão de consulta”. A coleção padronizada utilizada foi **“MS MARCO”**.

4.2 Descrição das coleções padronizadas

A coleção **“TREC CAsT 2022”** tem os mesmos documentos das **“TREC CAsT 2020”** e **“TREC CAsT 2021”**. O *corpora* é constituído por 3 conjuntos de dados, a saber: **Washington Post 2020, KILT Wikipedia e MS MARCO V2 (Documents)**.

O **“TREC Washington Post Corpus” (Washington Post 2020)**, de acordo com NIST (2021) contém 728.626 artigos de notícias e postagens de blogs, compreendendo o período de janeiro de 2012 a dezembro de 2020. Os artigos são armazenados no formato JSON e incluem os seguintes dados: título; assinatura; data da publicação; *kicker* (um cabeçalho de seção); texto do artigo dividido em parágrafos; *links* para imagens incorporadas e multimídia (para os documentos de 2012-2017. Compactado, o *tarball* tem cerca de 2,4 GB; descompactado os dados são 14 GB.

O **“Benchmark for Knowledge Intensive Language Task” (KILT Wikipedia)**, de acordo com Petroni *et al.* (2021) é um *corpora*, baseado no *dump* da Wikipedia do dia 2019/08/01, com um tamanho total de 34,76GB e formado por um conjunto de datasets evidenciados no quadro 1.

A Coleção **“Microsoft Machine Reading Comprehension” (MS MARCO)**, criada em 2016 e promovida pela Microsoft, é uma coleção de datasets focada em buscas baseadas em deep learning e disponível em <https://microsoft.github.io/msmarco/>. No **“MS MARCO”**, todas as perguntas são amostras de consultas reais de usuários anonimizados. As passagens de contexto, das quais são derivadas as respostas no conjunto de dados, são extraídas de documentos reais da web usando a versão mais avançada do mecanismo de busca Bing. As respostas às perguntas são geradas por humanos se puderem resumir a resposta.

Em 2020 foi disponibilizado um set (limpo e formatado) de clicks para todos os documentos da coleção. Esse conjunto de mais de 20 milhões de clicks é

chamado de ORCAS. Este dataset foi preparado para los “TREC Deep Learning Track” de 2019 e 2020, e tem sido usado como apoio de ensino no “[ACM SIGIR/SIGKDD AFIRM Summer School on Machine Learning for Data Mining and Search](#)”, na África do Sul, em 2020, segundo o site do próprio dataset.

dataset	task	train	dev	test
FEVER	Fact Checking	fever-train-kilt.json (104,966 lines, 38.9MiB)	fever-dev-kilt.json (10,444 lines, 6.17MiB)	fever-test_without_answers-kilt.json (10,100 lines, 839kiB)
AIDA CoNLL-YAGO	Entity Linking	aidayago2-train-kilt.json (18,395 lines, 70.1MiB)	aidayago2-dev-kilt.json (4,784 lines, 21.1MiB)	aidayago2-test_without_answers-kilt.json (4,463 lines, 14.4MiB)
WNED-WIKI	Entity Linking	-	wned-dev-kilt.json (3,396 lines, 12.9MiB)	wned-test_without_answers-kilt.json (3,376 lines, 13.3MiB)
WNED-CWEB	Entity Linking	-	cweb-dev-kilt.json (5,599 lines, 90.2MiB)	cweb-test_without_answers-kilt.json (5,543 lines, 100MiB)
T-REx	Slot Filling	trex-train-kilt.json (2,284,168 lines, 1.75GiB)	trex-dev-kilt.json (5,000 lines, 3.80MiB)	trex-test_without_answers-kilt.json (5,000 lines, 896kiB)
Zero-Shot RE	Slot Filling	structured_zeroshot-train-kilt.json (147,909 lines, 71.4MiB)	structured_zeroshot-dev-kilt.json (3,724 lines, 2.27MiB)	structured_zeroshot-test_without_answers-kilt.json (4,966 lines, 1.22MiB)
Natural Questions	Open Domain QA	nq-train-kilt.json (87,372 lines, 51.9MiB)	nq-dev-kilt.json (2,837 lines, 7.94MiB)	nq-test_without_answers-kilt.json (1,444 lines, 334kiB)
HotpotQA	Open Domain QA	hotpotqa-train-kilt.json (88,869 lines, 52.8MiB)	hotpotqa-dev-kilt.json (5,600 lines, 3.97MiB)	hotpotqa-test_without_answers-kilt.json (5,569 lines, 778kiB)
TriviaQA	Open Domain QA	triviaqa-train_id-kilt.json (61,844 lines, 102MiB)	triviaqa-dev_id-kilt.json (5,359 lines, 9.81MiB)	triviaqa-test_id_without_answers-kilt.json (6,586 lines, 123kiB)
ELI5	Open Domain QA	eli5-train-kilt.json (272,634 lines, 548MiB)	eli5-dev-kilt.json (1,507 lines, 14.1MiB)	eli5-test_without_answers-kilt.json (600 lines, 99kiB)
Wizard of Wikipedia	Dialogue	wow-train-kilt.json (63,734 lines, 48.9MiB)	wow-dev-kilt.json (3,054 lines, 2.42MiB)	wow-test_without_answers-kilt.json (2,944 lines, 1.29MiB)

Quadro 1: Library for Knowledge Intensive Language Tasks - KILT

Fonte: Petroni et al. (2023)

5 Discussão

Os documentos de “overview” de ambos os Tracks dos artigos analisados, tanto o de *Deep Learning* (Craswell *et al.*, 2022) e o de *Conversational Assistance Track* (CASt) (Owoicho *et al.*, 2022) explicitam e apresentam detalhes sobre os resultados gerais do evento, naquelas áreas de pesquisa. Incluem análises e comparativos dos testes realizados por cada equipe de participantes e das métricas e resultados obtidos. São abordados os tópicos (perguntas) e os julgamentos de relevância. Adicionalmente, contextualizam os objetivos, métodos e a descrição sumária dos datasets, de forma que se compreenda melhor os avanços na área de Recuperação da Informação.

6 Conclusões

No contexto da Text REtrieval Conference - TREC (2022), de acordo com o solicitado, foram identificadas 3 coleções padronizadas, a saber: Washington Post 2020, KILT Wikipedia e MS MARCO, sendo estas utilizadas no “TREC CASt 2022 Track” e o MS MARCO no “TREC Deep Learning 2022 Track”.

Conclui-se que as coleções padronizadas continuam sendo úteis para testes e benchmarking de algoritmos de busca, e seu uso consistente e intensivo contribui para o desenvolvimento e evolução do conhecimento sobre os sistemas de recuperação da informação (SRI), agora com foco em deep learning e aprendizado de máquina, entre outros.

7 Referências

BAEZA-YATES, Ricardo; RIBEIRO-NETO, Berthier. **Recuperação de Informação**: conceitos e tecnologias das máquinas de busca. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

CRASWELL, Nick; MITRA, Bhaskar; YILMAZ, Emine; *et al.* Overview of the trec 2022 deep learning track. In: **TREC 2022**. [s.l.]: NIST, 2022. Disponível em: https://trec.nist.gov/pubs/trec31/papers/Overview_deep.pdf. Acesso em 25. Set. 2023.

FONSECA, G.H.G. **Recuperação de Informação**. Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGEP-UFOP) - ICEA/DEENP, Ouro Preto, 2020. Disponível em:

http://professor.ufop.br/sites/default/files/george/files/tecnicas_de_recuperacao_da_informacao.pdf Acesso em 21. Set. 2023.

KOUFAKIS, Alexandros-Michail; TSIKRIKA, Theodora; VROCHIDIS, Stefanos; *et al.* M4D-MKLab/ITI-CERTH Participation in TREC Deep Learning Track 2022. *In: TREC 2022*. [s.l.]: NIST, 2022. Disponível em: https://trec.nist.gov/pubs/trec31/papers/CERTH_ITI_M4D.D.pdf. Acesso em 25. Set. 2023.

NAM, Le Hai; GERALD, Thomas; FORMAL, Thibault; *et al.* MLIA-DAC@TREC CAsT 2022: Sparse Contextualized Query Embedding. *In: TREC 2022*. [s.l.]: NIST, 2022. Disponível em: <https://trec.nist.gov/pubs/trec31/papers/MLIA-DAC.C.pdf>. Acesso em 25. Set. 2023.

NIST - National Institute of Standards and Technology. **Overview**. Last updated: Tuesday, 09-Apr-2019. Disponível em: <https://trec.nist.gov/overview.html> Acesso em 21 set. 2023.

_____. **TREC Washington Post Corpus**. Last updated on Monday, 19-Apr-2021. Disponível em: <https://trec.nist.gov/data/wapost/> Acesso em 23 set. 2023.

OWOICHO, Paul; DALTON, Jeffrey; ALIANNEJADI, Mohammad; *et al.* TREC CAsT 2022: Going Beyond User Ask and System Retrieve with Initiative and Response Generation. *In: TREC 2022*. [s.l.]: NIST, 2022. Disponível em: https://trec.nist.gov/pubs/trec31/papers/Overview_cast.pdf. Acesso em 25. Set. 2023.

PETRONI, Fabio; PIKTUS, Aleksandra; FAN, Angela; *et al.* KILT: a benchmark for knowledge intensive language tasks. *In: Proceedings of the 2021 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics: Human language technologies*. Online: Association for Computational Linguistics, 2021, p. 2523–2544. Disponível em: <https://aclanthology.org/2021.naacl-main.200>. Acesso em 23 set. 2023.

_____. Kilt Data Catalogue. *In: Library for Knowledge Intensive Language Tasks - KILT*. Online Resource. Disponível em: <https://github.com/facebookresearch/KILT>. Acesso em 23 set. 2023.